

XONDIZA MADAN MAYDONINIG GEOLOGIK TUZULISHI VA MADONDORLIGI

Axmatov Sobir Farxod o'g'li

Mexanika va konchilik ishi fakulteti

Termiz davlat muhandislik agrotexnologiyalar universiteti

Neft-gaz va konchilik ishi kafedrası assistenti

axmatovsobir17@gmail.com

Buronov Otabek Samandarovich

FQKG23Aguruh 2-kurs talabasi

Buronovotabek064@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15171811>

ANNOTATSIYA

Xondiza madan maydoni — Janubiy Hisor tog'larining geologik jihatdan eng muhim hududlaridan biri hisoblanadi.

Bu hududda foydali qazilmalar, ayniqsa oltin, kumush, rux va boshqalarning zaxiralari izlanib, ularning sanoat ahamiyati o'rganilgan.

Madan maydonining geologik tuzilishi, mineralizatsiya turi, metasomatik o'zgarishlar va tektonik jarayonlar uning dolzarbligini yanada oshiradi.

Ushbu ishda Xondiza madan maydonining geologik xususiyatlari, madan tanalarining shakllanishi va uning sanoat ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Stratigrafiya, Magmatizm, Tektonika, Tokambri.

1. Hududning umumiy geologik tuzilishi

Xondiza madan maydoni Janubiy Hisor tog'larining shimoli-g'arbiy qismida joylashgan bo'lib, u O'rta Vaxshiyor svitasining vulkanogen-chukindi yotqiziklari bilan tashkil topgan. Maydonning geologik tuzilishida quy kambriyning metamorfik jinslari, Vaxshiyor svitasining terrigen va chukindi vulkanogen yotqiziklari, shuningdek magmatik hosilalari (gabbro tanalari va siyenit-porfirit daykalari) qatnashadi.

1.1. Stratigrafiya

Maydonning stratigrafiyasi ko'plab olimlarning tadqiqotlari asosida yaratilgan. Asosiy yotqiziklarga:

- Tokambriy: Gneyslar va slaneytslar.
- Quyi toshko'mir: Riolit, datsitli porfir, kvartslı albitofirlar, tufobrekchilar.
- Yura: Chukindi yotqiziklari kirish mumkin.

1.2. Magmatizm

Hududda magmatik jarayonlar natijasida granitoidlar, siyenit-porfiritlar, dioritlar va lamprofirlar paydo bo'lgan. Bu jinslar madanlashuv zonasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

1.3. Tektonika

Xondiza madan maydonida tektonik jarayonlar natijasida antiklinal va sinklinal strukturalar hosil bo'lgan. Ayniqsa, Surxontov antiklinali maydonning asosiy strukturasi hisoblanadi. Antiklinalning yadrosida quyi toshko'mir yotqiziklari, qanotlarida esa yura sistemasi chukindi hosilalari joylashgan.

2. Madanlashuv va mineralizatsiya

Xondiza madan maydonida mineralizatsiya asosan kolchedan va polimetall turida namoyon bo'ladi. Madan tanalari linzasimon va qatlamsimon shaklda joylashgan bo'lib,

ularning qalinligi 0.5 metrdan 8 metrgacha, uzunligi esa 40-140 metrgacha o'zgarishi mumkin. Madan tanalarida asosiy foydali komponentlar:

- Oltin (8-47 g/t),
- Kumush (98.8 g/t),
- Rux va qo'rg'oshin.

Gidrotermal o'zgarishlar natijasida madan atrofida kvartslashuv, serisitlanish, piritzatsiya, kaolinlanish va xloritlanish kabi jarayonlar kuzatiladi. Bu o'zgarishlar madan tanalarini hosil bo'lishida qulay muhit yaratadi.

3. Foydali qazilmalar va ularning ahamiyati

Xondiza madan maydonida olingan ma'lumotlarga ko'ra, hududda sanoat miqyosidagi oltin, kumush, rux va boshqa metallar mavjudligi aniqlangan. Maydonda qidiruv ishlari, geologik xaritalash, skvajinalar orqali burg'ilash kabi ishlar o'tkazilgan.

Amaliyot natijasida:

- 14 ta linzasimon madan tanalari ochilgan,
- Madan tanalarining torayishi hamda chuqurlikka tomon kichrayishi aniqlangan.

Bu maydon oltin, kumush va boshqa foydali qazilmalar uchun sudlab o'tkaziladigan ishlarni olib borish imkoniyatini beradi.

4. Metasomatik o'zgarishlar va gidrotermal jarayonlar

Madanlashuv jarayonida gidrotermal o'zgarishlar muhim rol o'ynaydi. Kvartslashuv, serisitlanish, piritzatsiya va xloritlanish kabi jarayonlar madan tanalarining tarkibiga ta'sir etadi. Metasomatik o'zgarishlar natijasida hosil bo'lgan jinslar linzasimon va qatlamimon shaklda joylashgan bo'lib, ularning qalinligi 10 metrgacha yetishi mumkin.

Xulosa

Xondiza madan maydoni geologik, mineralogik va tektonik jihatdan muhim ahamiyatga ega hudud hisoblanadi. Bu hududda kolchedan va polimetall turidagi madan tanalari, gidrotermal o'zgarishlar, kvartslashuv va serisitlanish kabi jarayonlar kuzatiladi. Maydonning sanoat ahamiyatiga ega ekanligi hamda unda foydali qazilmalarni ishlash perspektivasi ancha yuqori.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. «Geologiya i poleznye iskopayemye Respubliki Uzbekistan». Mualliflar guruxi. Toshkent 1998.
2. Dalimov T.N., Kurtarnikova A. A., Yarmuxamedov M.X., Kadirov M.X., Arapov V.A., Raxmanov K., Sharipov T.T. «Vulkanogenные formasiy Uzbekistana» «FAN», Toshkent -1971.
3. Korolev A.V., Shextman N.A. «Strukturnye usloviya razmesheniya poslemagmatischen rud» «NEDRA», Moskva 1965.
4. «Magmaticheskiye formasiy i fasiy Uzbekistana» Mualliflar guruxi. «FAN», Toshkent-1977.
5. Pankratyev.P.V,Mixaylova.Yu.V.«Kolchedannopolime-tallicheskoye orudneniye Yujnogo Uzbekistana». «FAN», Toshkent -1971.
6. Pokrovskiy A. V. «K geologii i petrologii dokembriyskogo metamorficheskogo kompleksa Yujnogo Uzbekistana», «Geologiya i rudnostnost paleozoya Yujnogo Uzbekistana» kitobida «NAUKA»,1965.
7. «Rudные mestorojdeniye Uzbekistana». Mualliflar guruxi. Toshkent 2001.

8. Pankratyev P.V., Mixaylova Yu.V. «Rudnyye formasi stratiformnykh svisovo-sinkovykh mestorojdeniy Uzbekistana». FAN, Toshkent -1981.

